

QO'RG'OSHIN VISMUTLI SHLAMLARNI QAYTA ISHLASH

Soyib Abduraxmonov¹
kafedrası professor

Jamshidbek Amanov²
kafedrası magistranti.

Ro'zimurod Xudoyqulov³
kafedrası assistenti.

Doston Mirzavaliyev⁴
kafedrası assistenti.

1-2-3-4TDTU Olmaliq filiali "Metallurgiya"
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673247>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

oraliq mahsulot, texnogen chiqindilar, shlamlarni qayta ishlash, qo'rg'oshin, vismut, pirometallurgiya, kimyoviy boyitish, gidrometallurgiya.

ABSTRACT

Butun dunyoda mis eritish zavodlarida, jumladan, Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida misni konvertorlash jarayonida texnologik gazlarni elektrfiltrda tozalash natijasida shlamlar to'planib bormoqda. Hozirgi kunda hosil bo'layotgan shlamlarni qayta ishlashning turli usullari mavjud. Ushbu qayta ishlash usullarini tahlil qilgan holda aynan Olmaliq KMK mis eritish zavodining shlami uning xususiyatlaridan kelib chiqib, qayta ishlashning ratsional usulini tanlash dolzarb hisoblanadi.

Mis eritish zavodlarining shlamlari odatda pirometallurgiya va gidrometallurgiya usullarida qayta ishlanadi. Rangli metallurgiya korxonalarida xosil bo'ladigan shlamning asosiy qismi mis, qo'rg'oshin va ruxning birikmalaridan iborat.

Birlamchi va ikkilamchi xom ashyodan metall ishlab chiqarish uchun mis eritish korxonalarida sanoat miqyosida birqancha pirometallurgik agregatlardan: shaxtali pechlar; qo'zg'almas va aylanma yallig' qaytaruvchi pechlar; Vanyukov pechlari; Ausmelt pechlari; elektrotermik pechlar va boshqalardan foydalaniladi. shlamni elektropechda tiklovchi atmosferada natriy sulfat va soda bilan eritish usuli eng ko'p tarqalgan usuldir.

Mis eritish zavodlarida qo'rg'oshin vismutli shlamlarni eritish 800-1000°C haroratda tiklash atmosferasida elektrpechlarda olib

boriladi. Tadqiqotlar natijasida missizlangan shlam (Pb – 60 %; Zn – 15%) va qo'rg'oshin vismutli shlamlarini (Pb – 80 %, Zn – 4 %) aralashmalarini qayta ishlashda 5% dan kamroq qo'shimchalar mavjud xomaki qo'rg'oshin va dastlabki shlamda mavjud bo'lgan ruxning 97 % ga yaqini o'tgan shlak (Pb – 5 %) olingan.

Kimyoviy boyitish bilan shlamni qayta ishlashning har xil usullari mavjud. Odatda, kimyoviy usullar bilan ularni qayta ishlashdagi eng asosiy jarayon tanlab eritish hisoblanadi. Tanlab eritish kislotalar (H₂SO₄, HNO₃, NCl), ishkorklar (NaOH, NH₄OH) yoki kislotali tuzlar (FeCl₃, Fe₂(SO₄)₃) eritmalarida o'tkaziladi.

Oksidlangan qo'rg'oshin tarkibli shlamlarni qayta ishlash uchun qo'rg'oshin birikmalarining yuqori eruvchanligiga ega bo'lgan tuzli tanlab eritish va karbonlash

kabi ma'lum usullar bilan qo'rg'oshinni tovar maxsulotlariga ajratishga asoslangan gidrometallurgik sxema tavsiya etildi va laboratoriya miqyosida o'tkazildi. Tadqiqot uchun komponentlarning o'rtacha miqdori va nodir metallarning sanoat miqdorli mayin konverter shlamidan foydalanildi

Mis shteynlarini eritish jarayonida xosil bo'ladigan mayda zarrachali konvertor shلامي sutkasiga 8-10 tonnagacha xosil bo'ladi. Bu shlaming juda maydaligi tufayli ularni qayta ishlash texnologiyasi xali amalga tadbiiq etilmagan, sababi bu shlamlar

1-rasm. Qo'rg'oshin vismutli shlamning kimyoviy tarkibi, %

aloxida texnologik zanjirlari talab etadi.

Eksperiment ishlarining birinchi bosqichi MEZ sulfat kislotasi bilan konvertor shlamlarni tanlab eritilib mis va rux eritmaga o'tkazildi. Bunda sulfat kislotasida tanlab eritish jarayonining xarorati 80-90°C, sulfat kislotasi eritmasining konsentratsiyasi 110-120 g/l ga teng bo'lganda, tanlab eritish vaqti 120 daqiqani tashkil etgand amising eritmaga o'tishi 98 % ni ruxni eritmaga o'tishi 97 % ni tashkil qiladi.

1-rasm. Mis va ruxni eritmaga o'tishida vaqtga va sulfat kislotasi konsentratsiyasiga bog'liqligi

konsentratsiyasiga bog'liqligi

Sulfat kislotasida tanlab eritish natijasida xosil bo'lgan kek tarkibidagi qo'rg'oshinni xlorid ko'rinishida eritmaga o'tkazib, nodir

metallarni kekga qoldirish uchun texnik natriy xlorid eritmasidan foydalaniladi.

Qo'rg'oshinni xlorid ko'rinishida eritmaga o'tkazish jarayoni ikki bosqichda olib boriladi. Bunda, xarorat 90-95°C, jarayon davomiyligi 120 daqiqani tashkil etdi. Natriy xloridning eritmasidagi

konsentratsiyasi birinchi bosqichda 250-300 g/l qo'rg'oshinning eritmaga o'tishi 80% ni, ikkinchi bosqichda natriy xloridning eritmadagi konsentratsiyasi 150 g/l qo'rg'oshinning eritmaga ajralish darajasi 12 % ni tashkil etdi. Ikki bosqichli tanlab eritish natijasida qo'rg'oshinni 92 % eritmaga o'tkaziladi.

Natriy xloridli tanlab eritish natijasida hosil bo'lgan kek tarkibidagi nodir metallar ikki baravar boyitiladi. Kek tarkibidagi nodir metallar miqdori quyidagicha Au -3,5 g/t; Ag-300g/t gacha va Pd, Pt, Se, Te, In bilan birgalikda boyitiladi va uni qayta ishlashga jo'natiladi.

Vanyukov pechi elektrofilterlari elektrostatik cho'kindi va konvertorlarning mayin shlamlari kimyoviy elementlarning o'rtacha miqdori (%): Pb-31,56 %; Cu -2,20 %; Zn - 14,70 %; Fe - 0,46 %; Cd - 0,19 %; SiO₂ - 0,65%; S_{SO4} - 13,15%; S_{SO4} - 8,56 %; CaO - 0,91 %; MgO - 0,06 % sulfat kislota ishlab chiqarish sexi MEZ ning kislotalari bilan kislotali tanlab eritiladi. Eritmadagi sulfat kislota konsentratsiyasi 80-90 g/l, harorat 80,0-85,0°C, davomiyligi 2,0 soat. Eritmaga mis, rux, temir, kadmiy sulfat holda o'tadi. Qo'rg'oshin va nodir metallar qattiq cho'kindi (kek) holda qoladi. Qattiq cho'kma kek qo'rg'oshin va boshqa rangli qimmatbaho metallarni olish uchun qo'shimcha xom ashyo hisoblanadi. Filtrlashdan keyin eritmada gidrolitik tozalash amalga oshiriladi. Qattiq qoldiq natriy xlorid bilan ikki bosqichli tanlab

eritishga yuboriladi. Tanlab eritish quyidagi rejim parametrda amalga oshiriladi: birinchi bosqichda eritmaning tuz konsentratsiyasi 250 g/l, natriy xlorid bilan tanlab eritishning ikkinchi bosqichida 150 g/l, jarayon harorati 85-90°C, davomiyligi 2,0 soat. Eritmada natriy xlorid bilan ikki bosqichli tanlab eritishdan so'ng, qo'rg'oshin karbonizatsiyasi pH = 8,5-9 gacha natriy karbonat (NaCO₃) qo'shilishi bilan amalga oshiriladi. Olingan kek PbCO₃ 550-570°C haroratda qizdiriladi, qizdirish muddati 1 soat. Qizdirishdan so'ng biz qo'rg'oshin glyot olamiz va uglerod o'z ichiga olgan material va flyus qo'shilishi bilan tiklovchi eritishni amalga oshiramiz. Uglerodli material sifatida grafit ishlatilgan. Sulfat kislotali tanlab eritishda konsentratsiyasi 37,2 g/l dan ortiq H₂SO₄, shuningdek, mis, rux, reniy va boshqa komponentlarni o'z ichiga olgan MPZ SKS sulfat kislota bilan amalga oshirildi. Q:S= 1:4 ma'lum nisbatda shlamni tanlab eritish natijasida sulfat kislota boshlang'ich konsentratsiyasi 80 g/l dan pH qiymati 0,8-1 (30-35 g/l)gacha neytrallanadi. Tanlab eritish harorati 80-85°C.

Mayin konvertor shlamni kompleks qayta ishlash bo'yicha laboratoriya tadqiqotlari natijasida sulfat kislotali tanlab eritish bosqichida quyidagi optimal parametrlar o'rnatildi: tanlab eritish davomiyligi 2 soat, harorat 85°C, sulfat kislota konsentratsiyasi 120 g/l. Bunday sharoitda metallarning erish darajasi: Cu - 98%, Zn - 93% ni tashkil etdi

References:

1. Мирзанова, З. А., Муносибов, Ш. М. У., Рахимжонов, З. Б. У., Каримова, Ш. К., Ташалиев, Ф. У., & Каршибоев, Ш. Б. У. (2021). Технология переработки техногенных отходов содержащие цветные металлы. Universum: технические науки, (6-1 (87)), 59-65.

2. Хасанов, А. С., & Каршибоев, Ш. Б. У. (2021). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕРМАНИЯ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ. *Universum: технические науки*, (8-1 (89)), 19-22.
3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНДИЯ ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Каршибоев Ш.Б. [и др.]*. 2022. 3(96). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13305> (дата обращения: 27.03.2022).
4. Masidiqov, E. M., & Karshiboev, S. (2021). POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGY OF HYDROMETALLURGICAL PROCESSING OF LEAD CONCENTRATES. *Academic research in educational sciences*, 2(3).
5. Каршибоев, Ш. Б. У., Хасанов, А. С., Мирзанова, З. А., Муносибов, Ш. М. У., & Мирзанарова, Л. Э. К. (2022). ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНДИЯ ИЗ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ. *Universum: технические науки*, (3-1 (96)), 60-64.
6. Абдурахмонов, С., Темур, Ш., Мамарахимов, С., & Каршибоев, Ш. (2022). ЭКСПЕРЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КОНВЕРТЕРНОЙ ПЫЛИ. *Involta Scientific Journal*, 1(5), 226-232.
7. Аликулов, Ш. Ш., Каршибоев, Ш. Б. У., & Жалилов, Г. Б. У. (2021). ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВЫ СОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОВЫХ РАСТВОРОВ. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 15-18.
8. Жиянов, А. Б., Буриев, Ш. У., Ражаббоев, И. М., & Каршибоев, Ш. Б. У. (2020). Способы интенсификации подземного выщелачивания урана из трудноизвлекаемых руд месторождений Узбекистана. *Вестник науки и образования*, (15-1 (93)), 16-18.